

MINTAQA YER-SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA).

O'ng'arov H.G'.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10029128>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-October 2023 yil

Ma'qullandi: 15- October 2023 yil

Nashr qilindi: 21- October 2023 yil

KEY WORDS

Qishloq xo'jaligi, YaIM, islohotlar, FAO, liberallashtirish, klasterlar, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklari, eksport, meva-sabzavot.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Sirdaryo viloyatida amalga oshirilayotgan agrar islohotlar haqida ma'lumot berilgan. Qishloq xo'jaligini erkinlashtirish, klaster tizimini yaratish, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini shakllantirish, shuningdek, meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha fikr va mulohazalar ko'rsatib o'tilgan.

O'zbekiston qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, mamlakat yalpi ichki mahsulotining 28 foizdan ortig'ini, bandlikning qariyb 28 foizini ta'minlab, ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar – aholi uchun oziq-ovqat, sanoat uchun xom ashyo ishlab chiqaradi. Respublikamizning paxta tozalash, to'qimachilik, yengil, oziq-ovqat, kimyo sanoati kabi ko'plab tarmoqlarining rivojlanish istiqbollari, iqtisodiy va moliyaviy ahvoli va bu umumiy sanoat salohiyatining yarmiga yaqini bevosita qishloq xo'jaligiga bog'liq. Ko'pgina tadqiqotchilar ushbu sohaning rivojlanishi va uning butun ijtimoiy-iqtisodiy o'sishga ta'siri muhimligini ta'kidlaydilar. Masalan, FAO tadqiqotchilari iqtisodiyotning boshqa sohalariga qaraganda qishloq xo'jaligidagi o'sish multiplikator rolini o'ynab, qashshoqlikni kamaytirishga yordam beradi, degan xulosaga kelishdi. Ushbu hisobot qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy o'sishning har bir foiz punkti umumiy qashshoqlik darajasining 1,5 foizga qisqarishiga teng ekanligini aniqladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda yer va suv munosabatlarini takomillashtirish, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlarini maqbullashtirish va ularni ajratishning soddalashtirilgan tartibini qo'llash, yer-suv resurslaridan foydalanishda zamonaviy bozor mexanizmlari, innovatsion va resurs tejoychi texnologiyalarni joriy qilish, past hosilli paxta va g'alla maydonlarini qisqartirish hisobiga yuqori daromadli, eksportbop mahsulotlar yetishtirish bo'yicha tizimli choralar amalga oshirilmogda. Shu bilan birga, respublika aholisi sonining yuqori sur'atlar bilan o'sib borishi, qishloq xo'jaligi yerlarining boshqa toifaga o'tkazilishi va global iqlim o'zgarishi ta'sirining keskinlashuvi oqibatida oxirgi 15 yilda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sug'oriladigan yer maydonlari o'lchami 24 foizga (0,23 gektardan 0,16 gektargacha), o'rtacha yillik suv ta'minoti darajasi esa 3 048 metr kubdan 158,9 metr kubgacha qisqarib ketdi.

Uzoq yillar davomida Sirdaryo viloyatida qishloq xo'jaligi yerlaridan noto'g'ri foydalanish natijasida tuproqning tabiiy unumdorligi va ekinlar hosildorligi pasayib, yetishtirilgan mahsulot sifati yomonlashmogda, atrof muhit ifloslanishi ortib bormogda.

Jumladan, sug'oriladigan ekin yerlaridagi tuproqlarning 93 foizida harakatchan fosfor miqdori, 68,3 foizida almashuvchan kaliy miqdori, 79,3 foizida gumus (chirindi) miqdori o'rtachadan past darajaga tushib qolgan. Milliy daromadi O'zbekiston bilan deyarli bir xil bo'lgan mamlakatlarda qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun davlat budjetining 4-5 foizi yo'naltiriladi yoki YalMga nisbatan rivojlanayotgan mamlakatlarda 1 foizdan ortiqroqni, daromadi yuqori bo'lgan davlatlarda esa 1 foizdan kamroqni tashkil etadi.

Sirdaryo viloyatida yerlarni sug'orish jarayoni, sho'r yuvish ishlari tuproqqa, uning kimyoviy, fizikaviy xossalariga, meliorativ holatiga hatto ularning kelib chiqishiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Hozirgi kunda bog'dorchilik va tomorqa yerlari Sirdaryo viloyatining Boyovut va Sayhunobod tumanlarida katta maydonlarni egallaydi. Tomorqa yerlari Boyovut tumanida 3570 ga ni, bo'z yerlar 34 ga ni tashkil etgan. Sardoba tumanida bo'z yerlar atigi 761 ga ni tashkil etgan. Xovos tumanining garchi umumiy yer maydoni 61955 ga ni tashkil etgan bo'lsada, ekin yerlari jami maydonining yarmini tashkil etgan. Mirzaobod tumanining umumiy ekin maydoni 31462 ga ni tashkil etib, pichanzor yaylovlar va bo'z yerlar eng katta maydonni egallagan. So'nggi yillarda Sirdaryo viloyatining umumiy ekin maydonlari 5000 gektarga kamayib ketdi.

Ayniqsa Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin, Sayhunobod tumanlarida ekin yerlari juda keskin kamayib ketdi. Barcha tumanlarda ko'p yillik daraxtzorlar, bo'z yerlar, tomorqa yerlar maydoni keskin qisqarishga uchradi. Guliston tumanida ekin yerlari 21667 gektardan 21372 gektargacha kamaydi. Oqoltin tumanida ko'p yillik daraxtzorlar 420 gektardan 433 gektarga ko'paydi. Boyovut tumanida bo'z yerlar va pichanzor yaylovlarning maydoni deyarli o'zgarmadi. Sayhunobod tumanida tomorqa yerlar va bog'dorchilik yerlari biroz kamaydi. Sirdaryo tumanida pichanzor va yaylovlar 3944 gektardan 2484 gektargacha qisqarib ketdi. Xovos tumanida ekin ekiladigan yerlar mazkur 5 yil mobaynida 2000 gektarga qisqarib ketdi. Arnasoy tumanida ekin yerlar 31416 gektardan 31503 gektargacha ko'paydi.

Amalga oshirilgan islohotlar tufayli 2017-2020-yillarda qishloq xo'jaligi yalpi mahsuloti 6,8 foizga oshdi. Tahlil qilinayotgan davrda ishlab chiqarishning o'rtacha yillik o'sish sur'ati taxminan 1,7% ni tashkil etdi. Sanoatda mehnat unumdorligini oshirishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Birgina 2017-2019-yillarda qishloq xo'jaligining ish bilan band bo'lgan kishiga to'g'ri keladigan qo'shilgan qiymati 7,0 foizga oshib, 2019 yildagi o'rtacha jahon ko'rsatkichidan 60 foizga oshib ketdi. O'zbekiston sug'oriladigan yer maydonlari, bu maydonlarga ishlov berish va yuqori hosil yetishtirish jarayonlarida suv xo'jaligi tizimining ahamiyati kattaligi bo'yicha ham, bu sohaga davlat tomonidan ajaratilayotgan mablag' miqdoriga ko'ra ham boshqa davlatlardan keskin farq qiladi. Ma'lumki, rivojlangan davlatlarda sug'orish texnologiyasini takomillashtirishga katta ahamiyat beriladi. Sug'orish texnologiyasining progressiv usullari dastlabki kapital quyilmalarni ko'proq talab qilsa ham, suv sarfini va mehnat sarfini tejash imkoniyatini beradi. Bu, ayniqsa, ish kuchi qimmat bo'lgan davlatlarda juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sirdaryo viloyati yer resurslaridan samarali foydalanish maqsadida bugungi kunda tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy etilmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston sharoitida tomchilatib sug'orish tizimlari asosan 1975-yildan boshlab tajriba tariqasida bog' va uzumzorlarda tadbiiq qilina boshlangan. Tomchilatib sug'orish tizimlarini qo'llash 1990-yillar boshida ancha kengaytirildi. 1990-yillarning ikkinchi yarmida O'zbekistonda yana 600 ga maydonda tomchilatib sug'orish tizimlari joriy qilindi. Shu jumladan 1999-2001 yillarda

Toshkent, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida uchta 100 gektarli maydonda Isroil davlati Netafim firmasining har biri 2,1 mln. AQSh dollari turadigan tomchilatib sug'orish tizimlari tadbiriq qilindi. Isroil davlatining bu borada yuksak yutuqlarga erishayotganini alohida aytib o'tildi. Isroil qishloq xo'jaligi tomchilatib sug'orishga moslashgani uchun bir kilometr ham kollektor drenaj tarmog'i va sho'rlangan maydonlar yo'q. Tomchilatib sug'orilganda ekinning hosildorligi yuqori bo'ladi. Hosildorlik bog' va tokzorlarda 40% gacha, sabzavotlarda 80% gacha ortadi. Mamlakatimizda suv xo'jaligi tizimini modernizatsiya qilish hamda texnologik qayta jihozlash, shuningdek boshqarishni takomillashtirish borasida keng ko'lamlı iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, 2017-2020-yillarda Sirdaryo viloyati qishloq xo'jaligida ulkan islohotlar amalga oshirildi, ularning natijalari tarmoqning barqaror o'sishini ta'minlash va resurslar samaradorligini oshirish imkonini berdi. Ular kelgusida qishloq xo'jaligini rivojlantirishda respublikamizning mavjud salohiyatidan to'liq foydalanishga, O'zbekistonni qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va eksport qilish bo'yicha jahon yetakchilari qatoriga olib chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. FAO. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining "Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi holati: qishloq xo'jaligiga yaxshi kelajak uchun sarmoya kiritish" tahliliy hisoboti, Rim, 2012 yil.
2. O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 30-apreldagi "Fermer xo'jaligi to'g'risida"gi Qonuni (O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 18 apreldagi O'RQ-476-son Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 19.04.2018 y., 03-son. /18/476/1087)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-oktabrdagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yerlari egalari huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5199-son Farmoni ekin maydonlari"
4. O'zbekiston Respublikasining yer kodeksi T 01.07.1998, 1,2 moddalar
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida" farmoni, 17.06.2019 yildagi PF-5742-son.
6. P. Baratov. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. T. 1996.
7. Qayimov A., Bobojonov A. Yer resurslarini boshqarish va unumli foydalanishda mevali ekinlarning xilma-xil navlarini joylashtirish. – T.2020
8. <https://nrm.uz/> [Ўзбекистон қонунчилиги қидирув-ахборот тизими]
9. <https://kun.uz/news/2022/05/13/sirdaryo-viloyatini-rivojlantirish-dasturi-tasdiqlandi>
10. www.stat.uz [Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан]